

مجموعه مقالات برگزیده دولباس

ارائه شده در نمايشگاه دولباس

تابستان ۱۳۹۱

سرشناسه: بخش علمی و پژوهشی نمایشگاه مد و مانتو؛ برگزیدگان
بخش علمی و پژوهشی نمایشگاه مد و مانتو (۱۳۹۱: تهران)
عنوان و نام پدیدآور: مجموعه مقالات برگزیده مد و لباس / پدیدآور کمیته علمی
و پژوهشی نمایشگاه مد مانتو.
مشخصات نشر: تهران: پیام عدالت، ۱۳۹۱.
مشخصات ظاهری: ۱ ج.
شابک: ۵-۲۸۰-۲۸۰-۱۵۲-۹۶۴-۹۷۸
وضعیت فهرست نویسی: فیبا
شناسه افزوده: کمیته علمی و پژوهشی نمایشگاه مد مانتو
رده بندی کنگره: ۱۳۹۱ ک/۲/ک/۲۳۰ BP
رده بندی دیویی: ۲۹۷/۴۸۳۳
شماره کتابشناسی ملی: ۳۰۸۱۷۱۳

مجموعه مقالات برگزیده مد و لباس

ارائه شده در نمایشگاه مد مانتو آبان ۱۳۹۱

صاحبان آثار: برگزیدگان بخش علمی و پژوهشی نمایشگاه مد و مانتو آبان ۹۱
زیر نظر: کمیته علمی و پژوهشی نمایشگاه مد مانتو آبان ۹۱
ناشر: انتشارات پیام عدالت
شمارگان: ۱۰۰۰ جلد نوبت چاپ: اول پاییز ۱۳۹۱
اجرا: مهدی فیروزخانی
چاپ: کهنمویی زاده

مالکیت مادی این اثر به بنیاد ملی مد و لباس اسلامی ایرانی تعلق دارد.
نقل مطالب با ذکر مأخذ و منبع بلامانع است.

فهرست مطالب

مقدمه ۹

راهبردهای طراحی لباس در ایران امروز ۱۱

چکیده ۱۱

کلیدواژه‌ها ۱۲

مقدمه ۱۳

تولید ۱۴

فرهنگ، جامعه و مد ۲۴

راه حل‌های نوین ۲۸

نتیجه‌گیری ۳۲

کتابنامه ۳۳

بررسی تأثیر فرهنگ، اقتصاد و رسانه در جهت‌دهی به مد ۳۵

چکیده ۳۵

کلیدواژه‌ها ۳۶

مقدمه ۳۷

عوامل مؤثر در شکل‌دهی به مد و پوشاک ۴۰

مثلت فرهنگ، اقتصاد و رسانه ۴۶

نقش شخصیت و سلیق فردی ۵۴

نتیجه ۵۵

کتابنامه ۵۷

ی بشریت به حساب آمد. اما، در
های تندی که برای محو پوشش
صورت گرفت و در ادامه با رواج
د رسید، بانوان پاک سرشت ایرانی
از جایگاه والایی برخوردار شدند.
رم هر روز مظاهر جدید خود را به
جمله مقام معظم رهبری، راه‌های
یاند.

ی‌های متناسب افزون بر دستیابی
ساز صدور دستاوردهای هنری -
دیگر کشورها باشیم، انشاءالله.

حمید شاه‌آبادی
معاون امور هنری

راهبردهای طراحی لباس در ایران امروز

دکتر فریناز فر بود^۱

روشنک داوری^۲

چکیده

یکی از مهم‌ترین تلاش‌های در جریان در ایران امروز، تلاش برای احیای نوعی هویت ایرانی-اسلامی متبادر شده در بطن پوشاک، به منظور تجسم بخشیدن به آرمان‌های فکری در این حوزه است. اما، یکی از چالش‌های بزرگ در این زمینه، نحوه برنامه‌ریزی برای دستیابی به این هدف در شیوه‌ای پایدار و دارای ریشه‌های عمیق فرهنگی و تناسب یافتن آن با مقتضیات امروز، با هدف موفقیت این حرکت و بدل ساختن آن به نگرشی نهادینه در میان تمامی افراد جامعه است. از این‌رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی شیوه جهت‌گیری مدیریت این فرایند و برای دوری از فرایند مد و چالش‌های اجتماعی و محیطی آن، به بررسی موقعیت این صنعت در جهان امروز، چالش‌ها، و مفاهیم نوین طراحی می‌پردازد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که به منظور برون‌رفت از چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و شکل

۱. استادیار گروه طراحی پارچه و لباس، دانشگاه الزهرا (س).

۲. دانش‌آموخته کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه تربیت مدرس.

دادن به یک شیوه طراحی پایدار و دارای قابلیت ارزش گذاری برای مقابله با جریان های موازی و پاسخ به پدیده های زیست محیطی، روی آوردن به شیوه مد متعالی و باز زنده سازی صنایع دستی و کاربر محوری در طراحی است.

کلید واژه ها

پوشاک ایرانی - اسلامی، طراحی لباس، جامعه شناسی مد، تولید، فرهنگ

مقدمه

بزرگ ترین چالش ها برای شکل دادن به نوع پوشش مبتنی بر فرهنگ و موقعیت اجتماعی، پدید آوردن مبنایی اجتماعی برای این مقوله به عنوان ابزاری برای پذیرش جامعه و توان مقابله این فرهنگ با ساختارهای موازی مؤثر بر جامعه، سنجش شیوه تولید متناسب با مسائل اقتصادی و در نظر داشتن چالش های تولید، به منظور ایجاد یک توسعه پایدار در زمینه تولید پوشاک است.

در حال حاضر، جدای از مسائل فرهنگی ای که در ایران وجود دارد، و در حقیقت سامانه تولید و واردات کشور آن را هدایت می کند، هجوم سریع مدها به بازار و تغییر رفتار مصرفی کاربران، مقدم بر رفتار فرهنگی، زمینه بروز تغییر فرهنگی را مهیا می سازد و صنایع داخلی به واسطه ناتوانی در مقابله با آن، قادر به رقابت با آنها نیستند و از این رو تغییر هنجارها و رفتار مصرفی می تواند مسیر تغییرات فرهنگی و اجتماعی را در این زمینه فعال سازد. از سوی دیگر، چالش های بزرگ قرن بیست و یکم در زمینه تولید، کشورهای در حال توسعه، و به ویژه در حوزه صنایع داخلی آنها، را در مقابل اقتصاد جهانی آسیب پذیر ساخته است، بنابراین نیاز به تغییر شیوه های تولید و شکل دادن به رقابتی در خارج از حوزه اقتصادی، لازمه تداوم تولید در حوزه پوشاک است.

از این رو، پژوهش حاضر بر آن است تا در ابتدا با تشریح ارتباط میان سامانه تولید، توزیع و رفتارهای فرهنگی، به نقاط آسیب در این حوزه پردازد و سپس در قالب رفتارهای اقتصادی جایگزین، نسخه‌ای را برای تغییر ساختار فرهنگی برای مقابله با این پدیده طرح‌ریزی نماید. تحقیق به شیوه توصیفی و با اتکا به تجارب جهانی در این زمینه انجام گرفته است.

تولید

اقتصاد در حوزه پوشاک را می‌توان به سه دوره عمومی تقسیم نمود؛ دوران آغازین که از آن می‌توان به عصر سنتی یاد کرد، در این دوره اقتصاد در حوزه پوشاک از سطح محلی فراتر نرفته و سازمان تولید و مصرف پوشاک تابع الگوهای ثابت فرهنگی درون جوامع است. در این جوامع پیش از آنکه پوشاک تعیین‌کننده موقعیت اجتماعی افراد باشد، کاربرد آن وابسته به موقعیت اجتماعی فرد و تابعی از آن است. در این فرایند غالباً نیاز به پوشاک از طریق کارفرما دیکته شده و منابع تولیدی محدود در صدد پاسخگویی به وی برمی‌آیند. در این دوره پوشاک و صنایع وابسته به آن نه در قالب فرایندهای صنعتی، بلکه در قالب صنایع دستی به کار می‌پردازند و کارفرما بر کل فرایند تولید نظارت دارد. از این رو، در این شیوه تولید، یکتایی اثر و انطباق آن با نیازهای کارفرما، به وی حس اقناعی مبتنی بر رفع نیاز و زیبایی‌شناسی و تناسب با موقعیت اجتماعی را می‌بخشد.

در ایران، این دوره از تولید، مترادف با دوره سنتی تولید است که از دیرباز تا دوران تولید صنعتی در عصر قاجاریه ادامه دارد. هنر فاخر درباری در این دوران و تولید پارچه‌هایی همچون قلمکار برای مصرف مردم عادی به نوعی سازمان اجتماعی آن در اواخر این دوران را شکل می‌دهد. از دوران مغول به بعد، ایران از اقتدار بسیار زیادی در تأمین مصرف داخلی و فروش

مازاد تولید به دیگر کشورها برخوردار شد (Mack, 2002: 16) و نساجی ایران نقش بسیار مهمی در جهان ایفا نموده و حتی به واسطه ایجاد کسری تراز بازرگانی، برخی دول اروپایی واردات منسوجات ایران را ممنوع می‌کنند و حتی در دوره‌ای، پارچه‌های ایران مد غالب دربار ورسای فرانسه را تعیین می‌کرد. (شریعت‌پناهی، ۱۳۷۲: ۵۸)

دوره دوم تولید پوشاک، با دوران مدرن آغاز می‌شود. اولین بارقه‌های تولید پوشاک به شیوه استاندارد و تبدیل پوشاک به نظامی در فرایند صنعتی و در قالب تابعی متشکل از متغیرهای نیاز جامعه و قابلیت‌های صنعتی در نمایشگاه جهانی سانفرانسیسکو در میانه قرن نوزدهم بروز می‌یابد. در این شیوه تولید، نه نیازهای کارفرمایان خاص که نیازهای توده‌های اجتماعی به عنوان ابزاری برای برنامه‌ریزی تولید مورد توجه قرار می‌گیرد و پوشاک به عنوان یک حوزه طراحی، نیازمند برنامه‌ریزی بر خلاف دوره پیشین که بیشتر با حوزه‌های بالای اجتماعی درگیر است، به سمت توده‌های متوسط اجتماعی حرکت می‌کند (Cooper, 2011: 75). علاوه بر نیازهای مردان، ورود جمعیت زنان شاغل به عرصه اجتماعی در آغاز قرن بیستم میلادی، ضمن ایجاد بازار تولید و مصرف جدید، تغییر در طراحی را نیز به دنبال داشت. با پذیرفته شدن اصل تطبیق تولید محصولات با صنعت ماشینی و تلاش جدی در جهت هماهنگی تولیدات با امکانات صنعتی تولید انبوه، سیستم تولیدی پوشاک آماده پوشیدن نیز پس از جنگ جهانی، شتاب واقعی خود را برای حضور در بازار به دست آورد (Champsaur, 2004: 2-4). در آغاز قرن، برخی طراحان، علاوه بر جلب نظر طبقه ثروتمند و خاص جامعه، لباس‌های به نسبت ارزان قیمت کپی شده از روی مدل‌هایش را با راه‌اندازی خط تولید انبوه برای جوابگویی به تقاضای روزافزون پوشاک برای مردم عادی پیش بردند. همچنین، تولیدات آنها

اولین برند مد لباس محسوب می‌شود که از تولیدکنندگان کشورهای دیگر در ازای تولید پوشاک با نام تجاری‌اش، درصدی سود دریافت می‌نمودند (Troy, 2003: 274) و پایه‌گذار پیروسة طراحی مد به شیوة جدید در دوره مدرنیسم شدند (metmuseum.org). پس از جنگ جهانی دوم، مفهوم طبقه بالای جامعه و مردم عادی طبقه متوسط و پایین، در حال رنگ باختن بود و تولیدکننده نیز می‌خواست که از گسترش جامعه مصرفی تا حد ممکن سود به دست آورد. با افزایش قیمت کلی محصول و مواد اولیه مصرفی در روش تک‌دوزی، این سیستم به کنار رانده شده و نقش آن کم‌رنگ‌تر از قبل شد و مردم با آمادگی کامل با پیشرفت فناوری‌های روز به محصولات تولید انبوه که به راحتی در دسترس قرار می‌گرفت و تنوع فراوانی داشت، روی آوردند (داوری، ۱۳۹۰: ۵۴). در این دوره، با تغییر تکنولوژی، محصولات از نظر قیمت و نوع طراحی به گونه‌ای ساخته و تولید می‌شدند که در صورت خراب بودن، به جای تعمیر دور انداخته شوند؛ چرا که سبک دیروز دیگر برای امروز مناسب نبود. به این رویه تازه، جامعه مصرف‌کنندگان دورانداختنی^۱ می‌گفتند و البته تلاشی نیز از جانب تولیدکنندگان برای فروش هر چه بیشتر به همه طبقات اجتماعی در جریان بود (Dormer, 1993: 64). این روش که در مد پوشاک نیز بسیار ملموس است، باعث سرعت بیشتر طراحی، تولید، و مصرف شد.

با وجود تداوم تعامل میان ایران و اروپا در صدور پارچه‌های گرانبها و ارزش بسیار پارچه‌های ایران در اروپا، در سطح کاربرد عامه، ورود منفعلائے ایران به حوزه تولید عمومی پوشاک در دوره صفویه و در بدو امر، در حوزه نساجی رخ می‌دهد. در میانه دوران صفویه، نخستین عدل‌های پارچه فاستونی انگلیس، در بازارهای اصفهان و دیگر شهرهای ایران ظاهر

می‌شود که ایرانیان به علت غرور و تعصب دینی خود به این کالاها اعتنایی نمی‌کنند. انگلیسی‌ها که رقبای سرسختی مانند هلندی‌ها، فرانسوی‌ها و دیگران دارند، اشخاصی را به ایران می‌فرستند تا بتوانند بازار کالاهای انگلیسی را که در ایران خریداری برای آن نیست و حتی نجس و بنجل شناخته می‌شوند، گرم کنند. پس از یک قرن، از خاص و عام به خرید پارچه‌های انگلیسی روی آوردند و پارچه‌های چیت هندی و انگلیسی، حتی روستاییان را به خود جلب کرد (معتضد، ۱۳۶۶: ۷-۸). در همین رابطه، سایکس، زری‌های گلدار و مخمل‌های قدیم کاشان و منسوجات قدیم ایران، از قلمکارهای باسماه‌ای اصفهان تا پارچه‌های قلاب‌دوزی رشت، را بسیار زیبا توصیف کرده و از اینکه بانوان ایرانی، صنایع و منسوجات اروپایی را به صنایع زیبای وطن ترجیح می‌دهند، ابراز تأسف می‌کند (سایکس، ۱۳۷۰: ج ۲، ۲۹۷). اما به طور کلی در قرن یازدهم هجری، منسوجات از کشورهای اروپای غربی، به مقدار زیاد صادر می‌شد؛ ماهوت و به طور کلی منسوجات از انگلستان، هلند، فرانسه و ایتالیا. ماهوت انگلیسی که «لندره»^۱ نامیده می‌شد، خواستار بسیار داشت. عده‌ای از تجار ایرانی نیز در فروش این نوع ماهوت تخصص پیدا کرده بودند و آنان را لندره‌فروش می‌نامیدند. در قرن یازدهم هجری، سه کاروانسرای اصفهان، محل بازرگانی این لندره‌فروشان بود (پیگولوسکایا، ۱۳۵۴: ۵۴۴). با این وجود، در دوران قاجار بود که به تبع ورود منسوجات صنعتی و ارزان قیمت اروپایی به ایران، نه تنها صنعت تولید پارچه ایران از میان رفت و تنها به دربار و استفاده خاص از آن محدود شد، بلکه تمامی جامعه ایران را دستخوش تحولات فرهنگی و اجتماعی بسیار زیادی نمود. از سوی دیگر عدم کفایت شاهان قاجار برای هدایت ایران در مسیر صنعتی، به مرور به کسری تراز بازرگانی خارجی و گرفتاری هر چه

۱. از کلمه فرانسوی «لندر» که به معنی لندن است.

1. throw away consumer society

بیشتر ایران در این زمینه می‌گردد. توصیفات این عصر در مورد صنایع ایران بسیار جالب توجه است. لرد کرزن که در انتهای دوران ناصری در ایران به سر می‌برده در شرح ورود پوشاک و منسوجات خارجی می‌نویسد؛ گذشته از اشیای تجملی غربی که طبقات بالا به آن معتاد شده‌اند، تا پوشاک همه طبقات جامعه از مردان گرفته تا زنان، از غرب وارد می‌شود. ابریشم، ساتن و ماهوت برای طبقه اعیان و پارچه‌های پنبه‌ای و نخی برای همه طبقات لباس یک روستایی ساده از منچستر یا مسکو می‌آید و نیلی را که همسر او به کار می‌برد، از بمبئی وارد می‌شود. در واقع، از بالاترین تا پایین‌ترین مراتب اجتماعی، به طور قطع، وابسته و متکی به کالاهای غربی شده‌اند (یارشاطر، ۱۳۸۳: ۲۳). میرزا حسین خان تحویلدار در رابطه با منسوجات وارد شده از فرنگ می‌نویسد: «چندین سال است پارچه‌های زرد و سرخ باطن سست فرنگستان رواج گرفته، هر دفعه اقمشه ایشان طرح تازه بوده و هر کدام به نظرها تازگی داشته مردم ایران جسم و جان خود را رها کردند و دنبال رنگ بوی دیگران بالا رفتند... از این طرف هم صنف نساج متاعش کم خریدار شد، تشبیه به فرزندگان ورزید، دست از اقوام معنی برداشت و به لطافت صورت چسبید. برای نزاکت ظاهر و سهولت امر پود قدک‌ها را ریسمان فرنگی کردند، بدترکیب شدند، مرکباً از اختلاط ایرانی و فرنگی کارشان بالمره معیوب شد و در حین استعمال ترکید و خورد شد و نیز از شقیقیت و کرک و دوام افتاد. اقلاً عشر اصناف این شهر نساج بود که خمس آن باقی نیست. تقریباً نیم عشر از اناثیه اصفهان، بیوه زن بی کس یتیم‌دار به ریسمان ریسی این کار، صغیر، کبیر می‌کردند و همگی ساقط شدند و همچنین اصناف بزرگ دیگر مانند صباغ و نداف و عمله گازرخانه که بسته و پیوسته به این صنف بودند، بیشترشان از بین رفتند» (تحویلدار، ۱۳۴۲: ۱۰۱) طالبوف در کتاب سیاست طالبی از قول دو گفتگوکننده می‌گوید:

«... کرباس و چیت همدان، قلمکار اصفهان، مخمل کاشان... سالی چند کرور به روسیه صادر می‌شد... ولی امروز ایرانی از کاغذ قرآن تا کفن اموات محتاج اجنبی است.» (بهنام، ۱۳۸۶: ۷۲-۷۳). مراغه‌ای تأسف می‌خورد که در ایران یک «ماشین فابریکی» وجود ندارد و از هیچ طرف بانگ و صفیر حرکت راه‌آهن شنیده نمی‌شود... (بهنام، ۱۳۸۶: ۸۳). پس از این سقوط و وابستگی در دوره قاجار و تلاش‌های افرادی مانند حاج محمد حسین امین‌الضرب که به شکست انجامید، دوره پهلوی در راستای حرکت جهانی به سوی پیشرفت، به حمایت از صنعت داخلی روی آورد و در این دوره کارخانه‌های متعدد دولتی و خصوصی برای تولید، و به ویژه منسوجات، فزونی یافت. در این دوران، یزد به یکی از قطب‌های نساجی ایران بدل شده و در عرصه تولید پوشاک نیز چند شرکت ایرانی به سمت تولید البسه رسمی، و به ویژه مردانه، روی آوردند. اما، در غالب موارد، تولید پوشاک در قالب تولیدی‌های مختلف در درون شهرهای بزرگ و به ویژه تهران متمرکز شدند که برای عامه مردم، مجموعه‌ای از محصولات حاضر و آماده را تولید می‌کردند. عدم توان مالی غالب ایرانیان باعث شده بود که این تولیدی‌ها از رونق کسب و کار خوبی برخوردار باشند و همزمان ورود پوشاک خارجی به ایران با توجه به مبادله آن با کالای نفت فزونی گرفته و قشر متوسط و بالای جامعه ایران از این دو پوشاک بهره می‌گرفتند. تغییرات فرهنگی در این دوران باعث شده بود تا تضاد پیشین میان مصرف کالای خارجی و داخلی از میان رفته و مردم تمایل بیشتری به بهره‌برداری از الگوهای خارجی داشته باشند. این امر علاوه بر تغییرات فرهنگی در ایران، موجب تمرکز جمعیت در شهرهای تولیدی، افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی در این شهرها و تغییر موازنه جمعیت در کشور شده و به این ترتیب قشر مصرفی مورد نیاز برای صنایع گسترش یابد. این فرایند در دوره جمهوری اسلامی و با هدف

افزایش توان صنایع داخلی برای مقابله با غرب تداوم یافته و تعداد این کارخانه‌ها در دوره پس از جنگ رو به ازدیاد نهاد؛ اما، تغییرات صنعتی رو به افزایش جهان و عدم توان مقابله با محصولات خارجی، به ویژه به دلیل تغییرات تکنولوژی و تولید، به مرور این صنایع را به حوزه‌ای ناکارآمد در تأمین نیازهای متنوع داخلی بدل ساخت. در حال حاضر، صنایع ایران نه به عنوان صناعی بارور و دارای توان رقابت با صنایع خارجی، بلکه به صورت بسیار محدود به تولیداتی در سطح مصرف داخلی مشغول‌اند.

در کشورهای بسیاری با تحولات دهه‌های بعد، این سیستم تولید مدرنیستی مبتنی بر مصرف انبوه، به دست فراموشی سپرده شد. اما، در کشورهای در حال توسعه که با تأخری زمانی به این دوران رسیده بودند، با پدیده‌ای دست به گریبان هستند که تداوم شیوه مدرنیستی تولید محسوب شده و مد شتابان^۱ نامیده می‌شود. سیستم مد شتابان، براساس روش پاسخ سریع در رویکردهای خرده‌فروشی در امریکا، برای حذف زمان از سیستم تولید شکل گرفت و تا امروز در همه نقاط جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این شیوه در طراحی پوشاک، مد یکبارمصرف^۲ و یا دورانداختنی نیز می‌گویند؛ چرا که طرح‌های ارائه‌شده توسط طراح، برخلاف سیستم سنتی مد، با حداقل قیمت به فروش می‌رسند و به سرعت تغییر می‌کنند (Wikipedia.org /Fast fashion). روش تولید و ارائه در این سیستم، با روش معمول مد پوشاک کاملاً متفاوت است. مد سنتی در سال فقط دوبار به ارائه مجموعه جدید در سالن‌های نمایش مد^۳ می‌پردازد که یکی مخصوص بهار و تابستان و دیگری پاییز و زمستان است؛ اما، در مد شتابان، هر چند هفته و گاه حتی هر هفته، مد عوض می‌شود. این پدیده آنقدر سرعت سودآوری

1. fast Fashion
2. disposable fashion
3. fashion Show

و تسخیر بازار بالایی دارد که حتی برندهای معروف را وسوسه نموده تا بخشی ویژه برای مد شتابان اختصاص دهد. در این روش، براساس تمایلات مصرف‌کنندگان و آمار به دست آمده از خواست مشتری و میزان فروش روزانه و هفتگی، مد لباس به سرعت تغییر می‌کند. مدت زمانی که در پروسه معمولی ارائه مد، ماه‌ها طول می‌کشد، در این روش در برخی برندها به چند هفته تقلیل یافته است (Mc Carthy, 2011: 544). زمان کوتاه در ارائه پوشاک، از طریق ترکیبی از طراحی محصولات محلی‌شده و سیستم‌های پیشرفته به دست آوردن اطلاعات امکان‌پذیر است که نظارت بر موجودی و جایگزینی آن و افزایش سرعت در توزیع و پخش را آسان می‌نماید. به این منظور، بسیاری از برندهای حاضر در این سیستم، علاوه بر بررسی منطقه‌ای خواست‌ها و سلیق در اروپا و آسیا، توجه ویژه‌ای به نمایش مد فصلی در شیوه معمول مد دارند تا از آنها ایده بگیرند و برای هماهنگی بهتر بین عرضه و تقاضا و افزایش ارزش عملکردی شرکت‌های تولیدی، از استراتژی پاسخ سریع استفاده می‌شود. به طور خلاصه می‌توان از مزایای استفاده از شیوه پاسخ سریع، کمک به سرعت بخشیدن به چرخه تولید و مصرف مد پوشاک، کاهش مازاد محصول، موج پُرسرعت خرید و فروش، برتری و مزیت در بازار رقابتی، قیمت پایین‌تر و چرخه تولید محصول قابل پیش‌بینی اشاره نمود (Sheridan et al., 2006: 315). مد سریع یکی از مهم‌ترین معضلات را برای کشورهای در حال توسعه از دو بُعد اقتصادی و فرهنگی پدید آورده است و عوارض آن در جامعه ایران نیز قابل مشاهده است؛ در کنار عدم توان رقابت تولیدکنندگان با این مد که به واسطه انتقال سامانه تولید به کشورهای دارای نیروی کار زیاد و منابع ارزان، قدرت بیشتری یافته‌اند و رشد مصرف‌زدگی و به همراه آن از دست رفتن منابع ملی و افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی و ایجاد نیازهای کاذب برای مصرف محصولات

غیر ضروری است. در غالب موارد، این پدیده از سوی دولت‌ها به معضلی اقتصادی یا اجتماعی تعبیر شده و آنها در پی تغییر مناسبات اقتصادی، سیاست‌های حمایتی از صنایع داخلی، سعی برای تغییر الگوهای مصرف و حتی تلاش برای ورود به چرخه تولید از طریق سرمایه‌گذاری خارجی برآمده‌اند.

تجربه ایران در این دوران، با آغاز هزاره جدید و طرح بحث‌های زیست‌محیطی در حوزه‌های مختلف طراحی اندیشه تغییر ماهیت طراحی و شکل دادن به حوزه طراحی آرام^۱ به جای مدهای سریع و متغیر مصرفی در جوامع، نظر بسیاری از طراحان را به خود جلب نمود. این فرایند سعی دارد تا حوزه طراحی را از حوزه مصرفی دور ساخته و به آن بُعدی تازه ببخشد (معینی، ۱۳۸۶: ۴۹). اصول اولیه مد شتابان که بر مبنای آنها شکل گرفته است، در برابر مد آرام دچار چالش می‌شود؛ چرا که با کاهش سرعت در تمام ابعاد، تمرکز اصلی بر کیفیت یعنی کاستن از مقدار و تعداد و افزایش کیفیت پوشاک در کنار محصولات به دست آمده از تجارت منصفانه و استفاده از مواد طبیعی و کم‌ضرر برای طبیعت قرار گرفته است و با بالا رفتن آگاهی مردم از شرایط نابرابر کشورهای کمتر توسعه یافته در بازار جهانی و مشکلات اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی ناشی از مصرف‌گرایی، از جانب افراد با حمایت روبرو می‌شود و شرایط مساعدتری را از نظر افکار عمومی و حمایت‌های جهانی برای تقویت صنعت در کشورهای در حال توسعه ایجاد می‌نماید. در این جنبش، افراد سعی می‌کنند تا به مصرف پوشاک بسنده نکنند و دانش خود را درباره آنچه استفاده می‌کنند بالا ببرند و براساس کیفیت اجناس و حمایت از صنایع محلی و دستی برای خرید تصمیم‌گیری کنند تا از این راه از صنایع و شرکت‌های تولیدی

کوچک منطقه‌ای حمایت نمایند و برای محل و شرایطی که پوشاک در آن تولید شده است، اهمیت قائل شوند. در شرایطی که معنای جهانی شدن باید استفاده از شبکه‌ای از سیستم‌های خرد تولیدی منطقه‌ای باشد، آنچه تولید محلی است باید در اولویت مصرف قرار گیرد و آنچه وجود ندارد و قابل تولید نیست، می‌تواند با مبادله و سهام شدن به دست آید و از این طریق باعث رشد اجتماعی و اقتصادی در ابعاد محلی و جهانی شود. در این شیوه طراحی، توجه به تنوع و کثرت در تولید و دادن تعین اجتماعی و فرهنگی به مصرف‌کننده، اتکا به مواد اولیه و نیروی کار محلی و توجه به صنایع دستی، به عنوان جایگزینی برای صنعت و تأیید نیازهای انسانی از طریق ایجاد همکاری میان طراحی و مصرف‌کننده، مورد تأکید قرار می‌گیرد (Cataldi et al., 2010: 44-49).

در ایران، از میانه دهه ۱۹۷۰م، و با توجه به تأکیدات بانک جهانی مبنی بر رشد صنایع کوچک و تلاش‌های سازمان ملل برای تداوم بخشیدن به صنایع دستی در حال زوال و تلاش برای سوق دادن صنایع بزرگ به صنایع کوچک و متمرکز نمودن آنها در شهرهای کوچک و توانمند ساختن آنها و جلوگیری از رشد فزاینده تمرکز صنایع و بزرگ شدن شهرها و همچنین مقابله با مشکلات زیست‌محیطی و بهبود وضعیت اجتماعی و معیشتی کارکنان که با خود الگوهای تجویزی مانند کارگاه‌های تولیدی کوچک و صنایع خوداشتغالی و احیای مجدد صنایع دستی را به همراه داشت، با ایجاد ساز و کارهای خوداشتغالی به منظور ترغیب افراد به راه انداختن صنایع محدود و کوچک و دادن وام‌های خوداشتغالی و طرح موسوم به کارگاه‌های کوچک تلاش‌هایی صورت گرفت؛ اما، عدم تبیین صحیح اجتماعی این فعالیت و عدم آگاهی عمومی از کارایی این کارگاه‌ها در آینده اقتصادی جهان، به جز مواردی اندک، سرمایه‌های مصروفه در این راه در مسیرهای

این حوزه به تلاش فرد برای دستیابی به پذیرش اجتماعی تعلق دارد. در این حوزه، مد به معنای مدرن آن به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل وارد شده و از طریق ایجاد سیمای فرد برای حضور در جامعه، دادن تعلق به گروه‌ها و دسته‌بندی‌های اجتماعی، ساختن ظاهری برای برانگیختن احترام اجتماعی نسبت به فرد، خود را به عنوان تضمینی برای افزایش اعتماد به نفس افراد و موفقیت و برانگیختن احترام متقابل معرفی می‌کند. اما، در حقیقت این فرایند تبلیغی وسیع ایجاد شده توسط مد، نه یک واقعیت برای کسب این موارد توسط خود انسان، بلکه به عنوان میانبری برای این امر و درافتادن به ساز و کار اقتصادی است که شبکه بزرگ طراحی مد برای وی برنامه‌ریزی نموده‌اند. در سال‌های اخیر و به واسطه تبلیغات رو به گسترش ناشی از گسترش فرآیندهای اطلاعاتی، این مقوله چنان ثبات فکری یافته است که افراد در روابط اجتماعی خود به گونه‌ای مطمئن به آن تکیه می‌زنند و شواهدی بر این امر را می‌توان تبلیغ نامناسب بزرگ‌ترین

ناروایی برای کسب سود به جریان افتاده و عملاً به صورت قدرتمند و به ویژه در عرصه پوشاک، این امر به جریانی غالب برای ایجاد صنایع کوچک بارور و دارای سیاست کاری مبتنی بر جایگزینی با صنایع بزرگ و دارای راهبردهایی برای مقابله با مقوله تولید انبوه نشد. X

فرهنگ، جامعه و مد

جامعه‌شناسی مد، مقوله بسیار فراگیری است و از منظرهای گوناگون، برخی آن را به عنوان یک معضل اجتماعی به حساب می‌آورند. اما، اگر بخواهیم از منظر انسانی پدیده مد را مورد بررسی قرار داده و جایگاه شکل‌گیری مد را بیان نماییم و ببینیم که در چه سطحی توان فرارفتن از آن را داریم و آیا در راستای تلاش به شکل دادن نوعی الگوی ایرانی - اسلامی در زمینه پوشاک باید در سطحی معادل با آنچه مد اروپایی نامیده می‌شود، باقی ماند یا باید ترازوی بالاتر را برای آن برگزید، می‌توان از الگوی نیازهای انسانی که توسط مازلو^۱ طرح‌ریزی شده است، بهره برد. در الگوی مازلو که به طور بنیادین برای تفسیر نیازهای انسانی در اجتماع برنامه‌ریزی شده و به منظور شناسایی رفتار مدیریتی برای جوامع طرح‌ریزی شده است، نیازهای انسانی در قالب پنج بخش فرارونده یک هرم طراحی شده‌اند (رضایان، ۱۳۷۹: ۱۰۴). دو پله اولیه این هرم به نیازهای عمومی انسانی اختصاص دارند و نیازهای فیزیولوژیک و امنیتی انسان را در بر می‌گیرند. این دو بخش از هرم در صورتی که تأمین نشده باشد، فرد و جامعه در حالت اولیه نیاز باقی مانده و به سطوح بالاتر دست پیدا نمی‌کند. حوزه‌ای که در آن مد بیشترین تأثیر را دارد و نقش بازی می‌کند، حوزه سوم، یعنی حوزه پذیرش اجتماعی است.

1. Abraham Maslow

شبکه ماهواره‌ای مد با عنوان «مد مذهب من است» مشاهده نمود که مد را در قالب مذهبی نوین در جامعه معرفی می‌کند.

طرح الگوی ملی یا فرهنگی پوشاک در قالب یک مد نوین برای لباس، نه پاسخی در خور در این حوزه، بلکه پاسخی مقطعی در درون یک کلان ساختار کاهنده کرامت انسانی، درافتادن به چالشی پایان‌ناپذیر و محکوم به فروکاستن ارزش‌های اجتماعی در درون جامعه و اندیشه هویت به درون یک فرایند اقتصادی و فاقد ارزش در دراز مدت است. در این فرایند ارزش اجتماعی در قالبی اقتصادی و در قالب نگرش‌های بصری هویتی رشد نموده و بنا به توان خود برای بازتولید مداوم در حوزه مد، می‌تواند چند صباحی را به زندگی ادامه دهد، اما به هیچ وجه روشی ممتد برای بازتولید فرهنگی نخواهد داشت و مانند هر سبک فرهنگی سال‌های اخیر، پس از مدتی به فراموشی سپرده شده و بازتولید آن نیز تنها در قالب بازگشت مدی تاریخی و فاقد معنا رخ خواهد داد. به ویژه اینکه، این سیستم فاقد کارایی اقتصادی در جوامع در حال توسعه بوده و در بسیاری از موارد نیازمند حمایت‌های دولتی به منظور مقابله با مد پرتحرک شتابان است.

اما، در پس‌امدرنیته، دو شرایط دیگر بروز نموده که در صورت توجه به آنها می‌تواند به درستی مسیر را برای ما روشن سازد. اولین پدیده، مقوله تغییر در فراگیری مد است. در حال حاضر، با طرح مقوله جهانی شدن و هویت جهانی و محلی، یکی از پدیده‌های در حال گسترش در جوامع تلاش برای کسب هویت متمایز بومی در درون کلان‌ساختار جهانی است و به تبع آن ما با رشد روزافزون توجه به هویت بومی در جوامع روبرو هستیم. در کشورهای توسعه یافته این مفهوم به واسطه برخورد مستقیم آنها با پدیده مدرنیته در حال رشد است و در کشورهای در حال توسعه نیز با توجه به تغییر مناسبات جهان و فرهنگ کلی حاکم و تقاضای دیگر

کشورها برای روبرو شدن با هویت بومی و مکانی دیگر کشورها، این ارزش در حال شکل‌گیری است؛ ارزشی که در حال حاضر نه در قالب یک دغدغه اجتماعی، بلکه به صورت ابزاری برای تعیین فردی، یعنی مراحل چهارم و پنجم هرم مازلو درآمده است. اما، مهم‌ترین پدیده فرهنگی که در این زمینه باید از طریق رشد فرهنگی در جوامع نهادینه شود، ارزش‌گذاری مردم به این پدیده و درک اهمیت دادن به مقوله‌های بومی به عنوان زمینه جدید رشدیافتگی است. دومین مقوله مهم در این زمینه، اهمیت یافتن خلاقیت در جهان معاصر است که در کشورهای در حال توسعه با وجود بروز، هنوز تبدیل به عنصری نهادینه در بطن جوامع و سیستم فرهنگی و آموزشی آنها نشده است. خلاقیت به مفهوم مدرن آن بر بروز فردی و توجه به مقوله همکاری و توجه به مسایل زیست‌محیطی، احترام به سنت‌ها و کسب ارزش خلاق و ارائه راه‌حل‌های فردی برای مسائل است. البته، تفاوت خلاقیت به معنای جدید در تعریف‌های معاصر آن مبنی بر نیاز پیوند خوردن خلاقیت با مسائل فرهنگی و اجتماعی و سنتی درون جوامع است که به افراد امکان می‌دهد و مشوق آنهاست تا خلاقیتی منطبق بر ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی داشته و از این طریق به طرح خود در جامعه به صورت فردی بپردازند. این به معنای آن است که نوعی از انتظام به سطح چهارم تئوری مازلو، یعنی فرایند فردی برای کسب احترام بخشیده شده و افراد را از دست زدن به اعمال نادرست برای رسیدن به این نقطه بر حذر می‌دارد. در این فرایند، ارزش‌های انسانی نه در قالب سطح سوم هرم توسعه انسانی مازلو، بلکه در سطح نهایی آن پاسخ داده می‌شود.

اما، اگر پدیده الگوی بالای هرم مازلو را بپذیریم، مهم‌ترین مقوله برای ما دستیابی به روش تحقیقی خواهد بود که در طی آن فرد قادر باشد تا به ساختار بیرونی متناسب با ارزش‌های آن دست یابد. تبعاً در این روش

دستیابی به ارزش‌ها و تجسم آنها نباید در قالب جمعی تحقق یابد و بنابراین مد پدیده‌ی پاسخگو به آن نخواهد بود؛ بلکه تحقق آن باید در سطح فردی و از طریق تداخل فرد در تصمیم‌گیری برای خود و ارائه ارزش‌ها ممکن خواهد بود.

راه‌های نوین

به این منظور، در دوره‌ی پسامدرن، رویکردهایی برای تحقق این امر وجود دارد. یکی از مهم‌ترین راهبردهایی که در دهه‌های اخیر مورد توجه طراحان بوده است، روش‌های طراحی مشارکت‌محور است. تئوری و هدف عمده‌ی این روش‌ها، کاهش سلطه‌ی طراحان بر فرایند طراحی و اجازه دادن به مخاطب و مصرف‌کننده برای تداخل در فرایندهای طراحی است. از این طریق فرد نه یک محصول آماده، بلکه محصولی را به دست خواهد آورد که در آن خواسته‌ها و آرمان‌های مد نظر وی متجلی شده و خود وی به واسطه‌ی درگیری در فرایندهای طراحی آن، ضمن برآورده ساختن خواسته‌های خود، این محصول را به عنوان نمونه‌ای منحصر به فرد و متمایز از دیگران و برآورنده نیازهای خود به حساب می‌آورد. این امر را می‌توان از سه طریق محقق ساخت: طریقه اول پدید آوردن بنیادهایی برای مشارکت با مصرف‌کننده در قالب کسب و کارهای کوچک طراحی‌محور است. در این فرایند طراحان به افراد کمک می‌کنند تا ساختارهای ذهنی خود را جامه عینیت ببخشند و به نوعی خود آنها نیز می‌توانند در فرایندهای تولید وارد شده و به نوعی فرایند تولید لباس به بخشی از فرایند شکل‌دهی به شخصیت فردی و مشارکت در اجرای آن بدل گردد. این امر ضمن اینکه شخص را از فرآیند بهره‌برداری سریع از مد باز می‌دارد، به وی امکان می‌دهد تا نیازهای چندگانه خود را در لباس دنبال و آنها را تأمین نماید.

طریقه دوم، استفاده از سیستم‌های چندگانه تولید است. در بسیاری از موارد، ساختارهای لباس‌های مورد استفاده مردم، تغییر چندانی از منظر الگویی ندارد و بسیاری از جزئیات در مورد آنها تغییر می‌کند. در این فرایند پیوند میان ساختار صنعتی و جزء قابلیت‌های بیشتری می‌یابد و بخشی از فرایند از طریق تولیدات صنعتی و بخش دیگر از طریق کار دستی و مشارکتی انجام خواهد شد. این امر در حال حاضر با امکان سفارشی‌سازی‌های محدود از طریق استفاده از تکنولوژی‌های رایانه‌ای جایگزین تولید محدود پیشین امکان‌پذیر است. مصرف‌کنندگان در این روش احتیاجی به محدوده انتخاب وسیع از بین تولیدات ندارند. آنها دقیقاً می‌دانند که چه می‌خواهند و در پی خرید فردیت نیستند؛ بلکه به دنبال محصولی می‌گردند که از طریق خلاقیت فردی آنها جوابگوی نیازها و خواسته‌هایشان باشد. از دیدگاه بازار و فروش، تولیدکننده در این روش به مشتری تنها یک محصول ارائه نمی‌کند، بلکه توانایی پدید آوردن یک راه حل خاص برای نیازش را نیز می‌دهد؛ یعنی مشتری به یک همکار طراح تبدیل شده و از امکانات شرکت برای رسیدن به نتیجه و راه حل خاص خودش بهره می‌برد. بنابراین، در پایان، اهمیت اصلی با تجربه طی مراحل شکل‌دهی به محصول و خرید است. (Piller, 2004: 592)

طریقه سوم در پاسخگویی به نیازهای ارزش‌نهفته است. در این فرایند شما در صدد برمی‌آیید تا برای افرادی که یک پوشاک را تهیه می‌کنند، نوعی از ارزش را برنامه‌ریزی کنید تا این تمایز به مرتبت اجتماعی وی بیفزاید. این فرایند در دوران معاصر دو رویکرد عمده را در بر می‌گیرد. در بدو امر ارزش‌های زیست‌محیطی که آگاهی نسبت به آنها در جامعه ایران نیز در حال افزایش است. ارزش بهره‌برداری از محصولات دارای فرایندهای تولید طبیعی علی‌رغم ساختار ساده و تولید آسان آنها در تقابل

با مصنوعات شیمیایی و همچنین تأکید بر کاهش مصرف به عنوان یک رویکرد زیست‌محیطی یکی از مهم‌ترین ارزش‌هایی است که باید بعد اجتماعی و فرهنگی پیدا نماید. این امر یکی از مهم‌ترین شاخصه‌هایی است که طراحی آرام دنبال می‌کند و آن دور ساختن مصرف‌کننده از ایده‌الزام و تعهد به مصرف انبوه است. از سوی دیگر یکی از ساختارهایی که به شخص در مورد مد مورد استفاده و ارزش‌های آن اطمینان می‌دهد، یکتایی آن از منظر تولید است. از این رو، یکی از مواردی که در ساختار فرهنگی نوین باید احیا گردد، بازگشت به ساختار کار دستی و احیای مجدد کارگاه‌ها و مشاغل کوچک است. یکی از دلایلی که دنیای صنعتی این صنایع را ویران نمود، عدم انطباق ساختار آنها با ساختار تولید صنعتی بود و در حال حاضر که در دوران فراصنعتی به سر می‌بریم و توجه جهانی به خرد نمودن ساختار کار و بازگشت به ساختارهای کوچک فزونی یافته است، از دو بُعد می‌تواند بر روی ساختار تولید پوشاک تأثیر داشته باشد؛ ابتدا اینکه کارگاه‌های کوچک به واسطه ساختار منعطف‌تر خود به راحتی می‌توانند با تغییرات مورد نیاز هماهنگ شده و همچنین خود مبدع تغییراتی باشند و از سوی دیگر نیاز مداوم آنها به خلاقیت به سرعت به افراد اجازه می‌دهد تا بتوانند با این کارگاه‌ها مشارکت نموده و کارهای مشترک انجام دهند و به نوعی فرهنگ خلاقیت مداوم در این حوزه رشد می‌یابد. از سوی دیگر کارگاه‌های کوچک توانایی بسیار زیادی در تداوم سنت‌ها دارند و می‌توانند بسیاری از هنرهای فراموش شده را به صورت مجدد احیا نموده و از طریق تبدیل آنها به کالاهای معاصر، بر ارزش افزوده آنها نیز مؤثر باشند.

این یکی از بزرگ‌ترین نتایج را بر ارزش لباس تولید شده دارد؛ به معنای آنکه اشخاص با انتخاب خود می‌توانند لباسی با ارزش و تولید دستی داشته باشند و یا به تواتر از ترکیب مواد صنعتی و دستی برای

تولید بهره‌گیرند. از سوی دیگر امکان شخصی‌سازی بیشتر برای آنها نیز وجود دارد.

در نهایت یکی از فرایندهایی که می‌تواند این امکانات را که شاید در گستره فیزیکی دسترسی به آنها سخت باشد، در یک قالب جمع‌آوری و به صورت ساختاری منسجم به مصرف‌کنندگان ارائه نماید، بهره‌برداری از قابلیت‌های برنامه‌های رایانه‌ای و امکانات شبکه‌های مجازی و اجتماعی است. این فرایند با برنامه‌های ساده‌سازی هم ارتباط کاربران با این فرایندها را افزایش داده، هم امکان کار را تسهیل نموده و امکان مشارکت تجارب را افزایش می‌دهد و هم از طریق گفتگوهای خلاقانه میان افراد به شکل‌گیری سپهر فرهنگی مورد نیاز برای این فرایند و یافتن وجهی ملی برای آن مؤثر خواهد بود. به این ترتیب، سطح اقتصادی این شیوه تولید نیز تضمین شده و این امر خود موجب توسعه این فرایند خواهد بود.

اما، مهم‌ترین نتیجه این امر دستیابی به ارزش‌های سطح نهایی هرم مازلو است که در آن نه بازتاب مد غالب به عنوان ارزش، که ارزش‌های درونی افراد، یعنی خلاقیت و توجه به واقعیت‌ها و تلاش برای کسب احترام از طریق طرح‌ریزی ارزش به شیوه فردی، به عنوان ساختاری غالب در اجتماع رشد پیدا خواهد نمود و این امر به عنوان مانع مهمی در مقابل پدیده مد قرار خواهد گرفت که در حقیقت ارزش‌آفرینی آن در نتیجه کارکردهای اقتصادی و ارزش‌های القایی برخواسته از آن است و به همین دلیل نیاز به تغییر را در درون خود دارد. در حقیقت، اگر رویکردهای جامعه معاصر ایران، در راستای مد حرکت نماید به هیچ وجه گریزی از ساختار آن نخواهد داشت و خود به مرور در قالب ارزش‌آفرینی‌های کاذبی فروخواهد رفت که در فرایندهای طولانی‌شانسی برای استقرار ندارند.

نتیجه‌گیری

با توجه به موارد ذکر شده می‌توان دید که دوران معاصر و تغییرات در ساختار اقتصاد و تفکر جهانی، موقعیت‌های بسیار مناسبی را فراهم آورده تا کشورهای در حال توسعه که توان کمتری در سال‌های صنعتی برای مقابله با ساختارهای تولید انبوه داشته‌اند، ابتکار عمل را به دست گرفته و بتوانند جایگاه مناسب و راه حل‌های مناسبی را ارائه نمایند. مهم‌ترین مؤلفه‌ها در این میانه، توجه به شکل دادن به ارزش‌های نوین مبتنی بر ارزش‌های فردی در تعامل با اجتماع، در سطح خلاقانه و فرارفتن از ساختارهای مد فراگیر پیشین و شکل دادن به ارزش‌های فرهنگی، زیست‌محیطی و ساختار سنتی کار، با اتکا به توسعه ساختار کارگاه‌های کوچک و شکل دادن به شیوه‌های تولید مخاطب‌محور و با ساختار مشارکت‌محور است. در این حالت است که شیوه پوشش فردی در قالب یک سپهر ارزش نوین کارکرد می‌یابد و قادر است تا به عنوان سیستمی پایدار جایگزین سیستم‌های تولید پیشین گردد.

کتابنامه

- بهنام، جمشید، (۱۳۸۶)، *ایرانیان و اندیشه تجدد*، چ ۳، تهران: انتشارات فرزانه روز.
- پیگولوسکایان و، (۱۳۵۴)، *تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم میلادی*، تهران: نشر پیام.
- تحویلدار، میرزااحسین‌خان، (۱۳۴۲)، *جغرافیای اصفهان*، به کوشش منوچهر ستوده، تهران: انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی.
- داوری، روشنک، (۱۳۹۰)، *شیوه‌های تداخل کاربر در طراحی محصولات صنعتی (مطالعه مردی: پوشاک) تهران: دانشگاه تربیت مدرس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.*
- رضائیان، علی، (۱۳۷۹)، *مدیریت رفتار سازمانی*، تهران: انتشارات سمت.
- سایکس، سرپرسی، (۱۳۷۰)، *تاریخ ایران ترجمه سید محمدتقی فخرداغی گیلانی*، چ ۲ شریعت‌پناهی، سید حسام‌الدین، (۱۳۷۲)، *اروپایی‌ها و لباس ایرانیان*، تهران: انتشارات قومس
- معتضد، خسرو، (۱۳۶۶)، *صنعت ایران در دوران قاجار*، تهران
- معینی، سیدحسین، (۱۳۸۶)، «بحران طراحی» کتاب ماه هنر
- بارشاطر، احسان، (۱۳۸۳)، *پوشاک در ایران زمین*، تهران، نشر امیرکبیر.

Cataldi, Carlotta, Dickson, Maureen & Grover, Crystal , (2010), *Slow Fashion: Tailoring a Strategic Approach towards Sustainability*, Master of Strategic Leadership towards Sustainability, School of Engineering Blekinge Institute of Technology Karlskrona, Sweden

Champsaur, Florence Brachet (2004) Business History Conference In: www.thebhc.org.

Cooper, Cynthia , (2011), *The Victorian & Edwardian Eras: 1860-1910*, In: *The Fashion reader*, edited by Linda Welters, Berg publishers, PP.69-83

Dormer, Peter, (1993), *Design since 1945*, Thames&Hudson Ltd, London, UK.

<http://www.metmuseum.org>

<http://en.wikipedia.org>

Mack, rosamond, (2002), *Bazaar to Piazza: Islamic Trade and Italian Art*.

McCarthy, Teresa M, (2011), *Zara: The Business Model for Fast Fashion*, In: *The Fashion Reader*, edited by Linda Welters and Abby Lillethun, Berg publishers, PP.541-546.

Piller, Frank T. & Muller, Melanie, (2004), *A new marketing approach to massCustomization*, *INT. Journal of Computer Integrated Manufacturing*, Vol. 17, No. 7, PP. 583-593.

Sheridan, Mandy; Moore , Christopher & Karinna Nobbs, (2006), *Fast fashion requires fast marketing*, *Journal of Fashion Marketing and Management*, Vol.10, No.3, pp. 301-315.

Troy, Nancy J., (2003), *Couture culture: A study in Modern Art & Fashion*, Massachusetts Institute of Technology, USA.

بررسی تأثیر فرهنگ، اقتصاد و رسانه در جهت‌دهی به مد

رائیکا خورشیدیان^۱ هدایت سوخکیان^۲ علیرضا اژدری^۳

جمشید امامی^۴ وحید چوپانکاره^۵

چکیده

«عوامل شکل‌دهنده به مد در جامعه در سطح فردی و اجتماعی کدام‌اند؟» پرسش پژوهشی است که این مقاله به جستجوی پاسخ آن می‌پردازد. به نظر می‌رسد سه عامل فرهنگ، اقتصاد، و رسانه در سطح کلان هر مدی از جمله مد ایرانی-اسلامی را شکل می‌دهند، و در بازخورد به این عوامل رسانه‌های شخصی افراد که وابسته به سطح فرهنگی و اقتصادی آنان است، بروز می‌یابد و همچنین مد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این پژوهش ابتدا به تشریح عوامل تأثیرگذار بر مد پرداخته می‌شود، سه عامل فرهنگ، اقتصاد، و رسانه ابتدا به صورت مجزا و سپس در تعامل با یکدیگر مورد

۱. دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی صنعتی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، r.khorshidian@ut.ac.ir

۲. دانشجوی کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، hsookhakian@ut.ac.ir

۳. استادیار پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، alireza.ajdari@ut.ac.ir

۴. مربی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، emami@ut.ac.ir

۵. استادیار پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، choopankareh@ut.ac.ir